

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670308>

ASALARIDA AMERIKACHA CHIRISH KASALLIGIGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARI

Mamanova Xumora Alisher qizi ¹

Abduraxmonov Baxodir Abdug'affor o'g'li ²

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali talabalari ^{1,2}

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada asalarichilikda keng tarqalgan Amerikacha chirish kasalligi, kasallikning belgilari va unga qarshi kurash choralari haqida ma'lumotlar hamda kasallikni oldini olish haqida tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Asalarilar, dezinfeksiya, *Histolysis infectiosa*, inkubatsiya davri, lichinkalar, *Paenibacillus larvae*.

Mavzuning dolzarbligi. Amerikacha chirish kasalligi xo'jaliklarga nihoyatda katta zarar keltiradi. Kasal oila har yili 5-40 kg dan asal va 0.5 kg mum berishi kamayadi gullarni changlatish 30-80% ga kamayadi. qo'shimcha qilib aytish mumkinki, asalari oilasi kasallanganda 20-80% ga asal yig'ishi kamayadi va 2-3 yilda butunlay nobud bo'ladi. Ayrim hollarda nosog'lom asalari xo'jaligidagi barcha qutilardagi oilalar o'ladi. Butun Jahon Hayvonlar Sog'lig'ini saqlash tashkiloti amerikacha chirishni asalarning karantin kasalliklari va majburiy ro'yhatga olinadigan B kasalliklar guruhiga kiritgan. Kasallik odatda yozda ona ari ko'p tuxum qo'yayotgan paytda bo'ladi. Bu kasallik bilan katta zararlangan asalari oilasi yoz o'rtasida nobud bo'ladi. Qishlab chiqqan asalarilarda ham bu kasallik avj oladi.

Qo'zg'atuvchisi. Amerikacha chirish lotincha-*Histolysis infectiosa pernicioso* larva apium, *Pestis apium Atamericana*, inglizcha- *Atamerican foulbrood*, ruscha- *американский гнилец* deyiladi. Bu kasallikni *Larvae* batsillasi qo'zg'atadi. Kasallik qo'zg'atuvchisi grammusbat uchlari egilgan tayoqcha bo'lib oddiy bo'yoqlar bilan bo'yaladi va 1.5-6 x 0.5-0.8 mkm hajmli tayoqcha harakatchan, spiroxetsimon xivchin saqlaydigan mikroob hisoblanadi. Qo'zg'atuvchi juda chidamli sporalar hosil qiladi. *Bacillus larvae* maxsus ozuqa muhitlarida, 35-38 C, pH=6.2-7.2 da yaxshi o'sadi. Neytral go'sht pepton agariga 10 % li ot qoni zardobi qo'shib tayyorlangan ozuqa muhiti qo'zg'atuvchi o'sishi uchun juda mosdir. Qattiq oziq muhitlarda qo'zg'atuvchi alohida joylashgan koloniyalar hosil qiladi, Tomashetsa oziqa muhitida

24 soatdan keyin yuzasida nozik va biroz bo'rtgan R-shaklli, avval tiniq keyin ko'kimtir rangli koloniyalar hosil qiladi.

Qo'zg'atuvchining chidamliligi. Asal va o'lgan lichinkalarda qo'zg'atuvchi uzoq vaqt saqlanadi. Boshqa mikroorganizmlar ya'ni gram manfiy va gram musbatlar bu kasallikdan o'lgan lichinkalarda bo'lmaydi, sababi qo'zg'atuvchining ko'payishi vaqtida antibiotik modda ajratib chiqarishidir. Qo'zg'atuvchi sporasi ancha chidamli bo'lib, asalari ozuqasida, tuproqda, o'lib qurigan lichinkalarda saqlanadi.

• Quruq tuproqda sporalar 228 kun, asal tarkibida 1 yil davomida o'z virulentlik kuchini saqlaydi, o'lgan ari va qora mumda 10 yil, asalda 1 yilgacha, uya ichkarisida 20 yil faol yashaydi.

- Qo'zg'atuvchining vegetativ shakli 60 C da 15 daqiqada faolsizlanadi
- Qo'zg'atuvchining spora shakli suvda 100 C da 30 daqiqada, asalda 100 C-160 C da 40 daqiqada faolsizlanadi.

Kasallikning klinik belgilari. Kasallik ikki mavsumda namoyon bo'ladi. 1- mavsum

iyun oxirida iyul boshida kelib chiqadi davolanilmasa 2- mavsum avgust oxirida namoyon bo'ladi. Kasallikning inkubatsion davri 9-10 kun yoki 2-3 kun davom etadi. Kasallik ikki xil namoyon bo'ladi:

1. klinik belgisiz (yashirin-latent)
2. yorqin namoyon bo'ladigan

Birinchi yashirin davr kuzatiladi va keyin yorqin namoyon bo'ladigan shakl bo'ladi. Yashirin davrda qo'zg'atuvchi barcha asalarilar va asalda aniqlanadi. Ona asalari lichinkalarni kasallanganligini aniqlab uni sog'lom lichinkalardan ajratib oladi. Bu davrda 50-90% kasal 0.5-1.5 kunlik lichinkalar ajratib yo'qotiladi. Bu vaqtda kasallik belgisini mumkatakda notekis va olabula joylashishidan ko'rish mumkin. Kasallik yorqin namoyon bo'lganda bunda oilada yo'l-yo'l lichinkalar paydo bo'la boshlaydi. Bunda asosan lichinkalar kasallanadi, ayrim hollarda erkak asalari va ona asalari kasallanadi. Ochiq mumkataklardagi lichinkalar tezroq nobud bo'ladi. Lichinkalar po'sti yupqalashadi, oson yirtiladi, kasallik rivojlanishi natijasida lichinka qorayadi. O'lgan lichinkalar esa qo'ng'ir va yopishqoq bo'lib, tortilsa 10-15 sm ipaksimon ipdek tortiladi (1- rasm) va undan yog'och kley hidi keladi. Bir oydan so'ng bu massalar uyalar tagida qotib qoladi va asalari uni tozalay olmaydi.

Patologoanatomik o'zgarishlar. Amerikacha chirish kasalligi kechishida lichinkalar 4 bosqichda o'zgaradi. 1-bosqichda lichinkalar shakli o'zgaradi, tanasida loysimon

sariq dog‘lar paydo bo‘ladi.2-bosqichda lichinkalar shakli yo‘qoladi ,o‘lgan lichinkalar qiyshaygan,kley hidli va jigar tusli bo‘ladi.3-bosqichda lichinkalar kofe rangli bo‘lib chirigan massaga aylanadi.4-bosqichda lichinkalar rangi qora tusga kiradi va kataklarga qattiq yopishgan bo‘ladi.(2-rasm)

Kasallikka qarshi kurashish chora-tadbirlari.Amerikacha chirish kasalligi aniqlangan asalari xo‘jaligida tuman veterinariya noziri dalolatnomasi va hokim qarori asosida 7 km hudud doirasida karantin e‘lon qilinadi.Kasallikka gumon qilingan ari oilalari tekshiriladi va kasallangan ari oilalari aniqlanib, qurtchali inchalardan namuna ajratib olinib laboratoriyaga tekshirish uchun jo‘natiladi.Agarda kasallik ari oilasiga endigina yuqqan bo‘lsa u holda o‘sha oila oltingugurt , efir yoki formalin bug‘lari dudlatilib o‘ldiriladi so‘ngra yoqiladi. (3-rasm).Agarda kasallik bir nechta oilalarga o‘tgan bo‘lsa u holda kechki payt ari oilalari dezinfeksiyalangan toza uyalarga o‘tkaziladi.Kasallangan uyalaridagi asallar olinib yopiq idishda saqlanadi.Qutilar tagidagi yer 3 qism tuproqqa 1 qism xlorli ohak aralashtirilib dezinfeksiya qilinadi. Arixonani dezinfeksiya qilish oldidan yaxshilab mum, propolisdan tozalab, 3 % li kir sodasida yuviladi, quritiladi va 20 % li kaustik soda-potash aralashmasi bilan 2 soatda ishlov beriladi. Aralashma 1m kvadrat maydonga 0,5 litr hisobida sarflanadi.Dezinfeksiya qilingan arixona 1 24 soatdan keyin toza suv bilan yuvib , quritiladi.Arixonani romlari, bo‘luvchi to‘r qismlari o‘yuvchi natriyning 2 % li eritmasida 15 daqiqa qaynatiladi. 3%li sirka yoki chumoli kislotasi qo‘shilgan 10 % li vodorod peroksidi bilan 3 marta , 5% li formaldegid yoki o‘yuvchi natriy eritmasi bilan 2 marta dezinfeksiya qilish samara beradi.Ramkalar 15 daqiqa 2-4 % li o‘yuvchi natriy eritmasida qaynatiladi.Xalat, sochiq, yuz niqobi to‘rlari 3 soat 2 % li vodorod peroksidi, 4 % li formaldegid eritmasida 4 soat qaynatiladi.Asal oluvchi moslama 3 % li issiq kul ishqorida yuvilib, 5 % li formaldegid , o‘yuvchi natriyda 5 soat ekspozitsiyada dezinfeksiya qilinadi.

Kasallik oldini olish chora-tadbirlari. Profilaktika maqsadida doimiy ravishda quyidagi ishlar amalga oshirish lozim:

- oilalar qishlashga yetarli miqdorda ozuqa qoldirish lozim,bir mavsum davomida ramkalarni 30 % yangilanish ishlari o‘tkazish lozim.
- bo‘sh asalarilar kataklari , uskunalar mexanik tozalinishi, dezinfekksiyalanishi kerak.
- bahordagi tekshiruvda bir katakda kamida 10 kg asal va perga saqlaydigan 1-2 ramkalar qoldiriladi.Bahordagi xo‘jalikni tekshirish vaqtida 15 % zahira uyalar bo‘lishi lozim ,qolaversa,mumkatakdan 2 yildan ortiq foydalanmaslik lozim.
- asalarini hayot faoliyati davomida o‘ta issiqda qoldirmaslik va muntazam mumkataklarni ko‘zdan kechirish zarur.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Amerikacha chirish kasalligining tarqatuvchilari kasallangan va nobud bo'lgan lichinkalar hisoblanadi. Mum katakchalarni tozalovchi yosh ishchi asalarilar asosiy tarqatuvchilar bo'lib ular virus bilan boshqa asalarilarni zararlaydi. Kasallangan asalari oilasidan ona ari ajratib olinadi va davolanadigan oilaga yangi sog'lom ona ari qo'yiladi. Bu kasallik o'z vaqtida aniqlanmasa bu katta iqtisodiy zarar keltiradi, shuning uchun kasallikni oldini olishga ko'proq e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Respublikamizda asalarichilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori 2017-yil 16-oktabr PQ-3327 -sonli qarori. www.lex.uz
2. "Asalari kasalliklari va zararkunandalari" o'quv qo'llanma – Sh.N.Nasimov, V.A.Gerasimchik, Z.B.Mamatova, F.A.Xabibova – "Fan ziyosi" nashriyoti Toshkent 2021
3. "Epizootologiya" darslik – X.S.Salimov, A.A.Qambarov Samarqand 2016
4. "Asalarichilik " uslubiy qo'llanma – J.Jo'rayev, T.E.Ostonqulov, N.O.Farmonov 2011- yil
5. "Asalarichilik fermer xo'jaliklarini tashkil etish va yuritish" kasb – hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma – R.X. Pulatova Toshkent "Noshir" 2013
6. "Asalari kasalliklari va zararkunandalari" - A.I.Isamuhamedov, H.K. Nikadambayev Toshkent 2013
7. Internet sayti: <https://uz.beekeepers.uz>
8. <https://asalarichilik.uz/>